

D4.2 Politički sažetak

Glavni autor: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Diseminacijska razina: PU

Datum: 20/08/2024

GA broj: 101090815

Funded by the European Union

Informacije o projektu

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	101090815
Akronim	RELEASE
Naziv projekta	„Reducing the Excessive usage of pre-trial Detention via hArmonisation & Support to alternatives“
Predmet	JUST-2022-JCOO
Ključne riječi	Istražni zatvor, pravosuđe, EU sudska praksa
Početak projekta	01/10/2022
Trajanje	24 mjeseca
Voditelj projekta	Law and Internet Foundation (LIF)

Informacije o dokumentu

Radni paket	RP4: RELEASE - Priručnik i Politički sažetak
Dokument	D4.2 Politički sažetak
Datum	09/07/2024
Vrsta	Izvješće
Diseminacijska razina	Javno
Autor dokumenta	Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Glavni autor(i)	Tena Mur, Natalija Havelka
Suradnici	Law and Internet Foundation LIF; Adam Mickiewicz University AMU; The Center for Security Studies (Kentro Meleton Asfaleias – KEMEA); Hellenic Ministry of Justice GMJ; The Slovak National Centre for Human Rights (SNCHR)
Recenzenti dokumenta	Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva

Security Reviewer	
Ethics Reviewer	

Povijest revizija

Verzija	Datum	Autor	Komentari
0.1	11/06/2024	Tena Mur (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek) Natalija Havelka (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek)	Sadržaj izvješća
1.1	10/07/2024	Tena Mur (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek) Natalija Havelka (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek)	Prva verzija
1.2	07/08/2024	Tena Mur (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek)	Druga verzija
1.3	14/08/2024	Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva	Finalna verzija

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost autora (autora) i ne odražava nužno mišljenje Europske unije.

Autorsko pravo

Ovaj dokument sadrži izvorni neobjavljeni rad, osim ako nije jasno naznačeno drugačije. Priznanje prethodno objavljenog materijala i rada drugih izvršeno je odgovarajućim citatom, referencom ili oboje. Reprodukcija je dopuštena uz navođenje izvora.

Popis kratica

BZKP	Bugarski Zakon o kaznenom postupku
BE	Belgija
ZKP	Zakon o kaznenom postupku
CY	Cipar
EK	Europska komisija
ESN	Europski supervizijski nalog
EU	Europska unija
FI	Finska
GZKP	Grčki Zakon o kaznenom postupku
IE	Irska
LU	Luksemburg
NL	Nizozemska
PZKP	Poljski Zakon o kaznenom postupku
IZ	Istražni zatvor
SZKP	Slovački Zakon o kaznenom postupku
SZO	Svjetska zdravstvena organizacija

Popis slika

Slika 1. Postotak pritvorenika u odnosu na cjelokupnu zatvorsku populaciju **Error!**

Bookmark not defined.

Slika 2. Prosječni dnevni trošak po pritvoreniku (u eurima).....16

Popis tablica

Tablica 1: Najduže vremensko ograničenje istražnog zatvora9

Sadržaj

Izvršni sažetak	9
Sažetak.....	10
1 Prekomjerna uporaba istražnog pritvora i nedosljednost u praksi.....	11
1.1 Alternativne mjere u državama konzorcija	12
1.2 Učinci istražnog zatvora na mentalno zdravlje.....	14
2 Izrada predloženih rješenja	14
2.1 Isplativi načini provedbe.....	17
3. Preporuke politike za države konzorcija	19
3.1. Poljska	19
3.2. Grčka.....	19
3.3. Hrvatska	21
3.4. Bugarska	22
3.5. Slovačka	24
4 Zaključak	25
Literatura	26

Izvršni sažetak

Nedostatak primjene alternativnih mjera usporava pravosudne sustave i preopterećuje suce i tužitelje, prisiljavajući ih na donošenje naglih presuda. Popis postojećih alternativnih mjera u zemljama Europske unije (EU) je dugačak, a ipak se koriste relativno rijetko u praksi. Sukladno tome, svrha ovog Političkog sažetka je istaknuti nužnost ograničavanja prekomjerne uporabe istražnog zatvora i veće primjene alternativnih mjera. Ovo su preporuke za smanjenje izricanja mjere istražnog zatvora u praksi:

1. Daljnja obuka sudaca i tužitelja o alternativnim mjerama;
2. Više suradnje između država članica EU-a ključno je kako bi se minimalizirala disproporcija u praksi koja je trenutno prisutna;
3. Postavljanje kohezivnih vremenskih ograničenja za sve alternativne mjere, uz konzistentnu reviziju.

Sažetak

Prekomjerna uporaba istražnog zatvora vidljiva je u prenapučenosti europskih zatvora. Nedostatna primjena alternativnih mjera usporava pravosudne sustave i preopterećuje suce i tužitelje, prisiljavajući ih na donošenje ubrzanih presuda. Unatoč raznim alternativnim mjerama u zemljama Europske unije (EU), u praksi se rijetko koriste. Europska komisija (EK) već je upozorila države članice EU-a da istražni zatvor (IZ) koriste samo kao krajnju, a ne kao preventivnu mjeru. Ovo su samo neki od zaključaka koji su proizašli iz razgovora sa sucima i odvjetnicima iz zemalja EU-a:

- Zatvori su izrazito prenapučeni (205% kapaciteta u jednom hrvatskom zatvoru);
- Suci su izloženi pritisku javnosti da predlažu i određuju istražni zatvor u određenim predmetima;
- Alternativne mjere, kao što su elektronički nadzor i jamčevina, pokazale su se uspješnim, ali se u praksi rijetko koriste;
- Suci nemaju dovoljno znanja o alternativama i jednostavnije im je izricati mjeru istražnog zatvora;
- Države članice EU-a trebaju više surađivati glede ove tematike.

Unatoč tome, postojanje raznih alternativnih mjera u zemljama EU-a daje čvrstu osnovu za češću primjenu alternativnih mjera u praksi. Sukladno tome, svrha ovog Političkog sažetka je istaknuti nužnost ograničavanja prekomjerne uporabe IZ-a i usvajanja alternativnih mjera. Ovo su preporuke za smanjenje pritvora prije suđenja u praksi:

1. Daljnja obuka sudaca i tužitelja o alternativnim mjerama;
2. Više suradnje između država članica EU-a ključno je kako bi se minimalizirala disproporcija u praksi koja je trenutno prisutna;
3. Postavljanje kohezivnih vremenskih ograničenja za sve alternativne mjere, uz konzistentnu reviziju.

1 Prekomjerna uporaba istražnog pritvora i nedosljednost u praksi

Kada je riječ o zatvorskoj populaciji, 22% svih zatvorenika u EU-u su istražni zatvorenici, a Hrvatska je jedna od sedam zemalja EU-a s najvećim postotkom istražnih zatvorenika u odnosu na cjelokupnu zatvorsku populaciju. Štoviše, prosječna duljina istražnog zatvora varira u cijeloj Europi i neopravdana je u svom trajanju. Primjerice, istražni zatvor u Sloveniji u prosjeku traje gotovo 13 mjeseci, a u Grčkoj 12 mjeseci (Apelblat, 2023). Neke od europskih država s visokom prosječnom duljinom istražnog zatvora (u mjesecima) su Bugarska (6.5), zatim Slovačka (3.9), dok Poljska i Hrvatska nisu objavile taj podatak. Nedosljednost u praksi može se vidjeti u razlici maksimalnih rokova za izvršavanje mjere istražnog zatvora u cijeloj Europi, koji variraju od manje od 1 godine do više od 5 godina. Šest država članica EU-a nema uvedeno maksimalno vremensko ograničenje za pritvor prije suđenja (BE, CY, FI, IE, LU, NL), dok je u Italiji i Rumunjskoj ograničenje više od 5 godina (Vijeće Europske unije, 2022) (Vidi Tablicu 1.).

Tablica 1: Najduže vremensko ograničenje istražnog zatvora

Vremensko ograničenje	Države konzorcija
Manje od godinu dana	Slovačka
Između 1 i 2 godine	Bugarska, Grčka, Poljska
Između 2 i 5 godina	Hrvatska

Šesnaest zatvorskih uprava doživjelo je značajan porast stope zatvorske populacije od siječnja 2022. do siječnja 2023. godine, a prednjači s Republikom Moldavijom (+52%). Zemlje članice EU-a koje bilježe povećanje su i Hrvatska (+10%) i Bugarska (+8.1%). Stope zatvaranja znatno su pale samo u nekoliko zemalja, jedna od njih je Grčka (-5.2%), dok su ostale stabilne u 23 zatvorske uprave (Vijeće Europe, 2024).

U 2021. godini, jedan od svakih pet zatvorenika nalazio se u istražnom zatvoru u Europi, što čini srednju stopu od 21.6% istražnih zatvorenika u svim europskim zatvorima. U Hrvatskoj 2021. godine 36.3% (1281) od ukupnog broja zatvorenika (3531) nije bilo na izdržavanju pravomoćne kazne u kazneno-popravnim ustanovama (Vidi Sliku 1.). Štoviše, jedan od četiri istražnih zatvorenika u Grčkoj bio je u istražnom zatvoru dulje od godinu dana, a istražni zatvor koristio se kao predujam kazne (Morfonios, 2022).

Slika 2: Postotak istražnih zatvorenika u odnosu na cjelokupnu zatvorsku populaciju

1.1 Alternativne mjere u državama konzorcija

Trenutno, **Poljska** nudi sljedeće alternative (često se koriste u kombinaciji):

- Jamstvo imovine (jamčevina); socijalno jamstvo;
- Jamstvo osobe od povjerenja;
- Policijski nadzor ili nadzor nadređenog u vojnoj službi;
- Nalog za napuštanje prostora;
- Suspenzija u obnašanju dužnosti, zabrana prilaska;
- Zabrana kontaktiranja i objavljivanja naloga koji se odnosi na člana medicinskog osoblja ili osobe koje mu pomažu te zabrana napuštanja zemlje (čl. 266. PZKP-a).

Alternativne mjere u **Grčkoj** su kako slijedi:

- Jamčevina;
- Izvješćivanje istražnom policijskom tijelu;

- Zabrana napuštanja ili pristupa određenom mjestu ili zabrana izlaska iz zemlje;
- Zabrana susreta ili druženja s određenim osobama; i
- Ograničenje kod kuće uz elektronički nadzor (čl. 286. GZKP-a).

U **Hrvatskoj**, Zakon o kaznenom postupku (ZKP) dopušta sljedeće alternativne mjere istražnom zatvoru:

1. Puštanje uz jamčevinu;
2. Kućni pritvor; i
3. Mjere opreza.

Mjere opreza uključuju:

- Zabranu napuštanja boravišta;
- Zabranu posjećivanja određenog mjesta ili područja;
- Obvezu redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu;
- Zabranu približavanja određenoj osobi;
- Zabranu uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom;
- Zabranu obavljanja određene poslovne djelatnosti;
- Privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice;
- Privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom;
- Zabranu uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe;
- Udaljenje iz doma; i
- Zabranu pristupa internetu (čl. 98. ZKP-a).

Vrste i najčešće primjenjive alternative istražnom zatvoru u **Bugarskoj** su:

1. Obvezno prijavljivanje policiji – prijavljivanje svake promjene adrese (najčešće se primjenjuje u zemljama s dobrom suradnjom policije i pravosuđa);
2. Kućni pritvor (češće bez elektroničkog nadzora);
3. Jamčevina (BZKP).

Slovačkim Zakonom o kaznenom postupku (SZKP) ograničava se raspon predmeta za primjenu istražnog zatvora (čl. 71. SZKP-a). Člancima 80. i 81. SZKP-a propisuju se slučajevi u kojima optuženi može biti pušten na slobodu do suđenja i utvrđuju alternative istražnom zatvoru, koje uključuju:

- a) Zamjenu istražnog zatvora jamstvom osobe od povjerenja ili interesnog udruženja građana;
- b) Pisano obećanje optuženog;
- c) Zamjenu pod nadzorom službenika za probaciju i mirenje; ili
- d) Financijsko jamstvo (jamčevina, polog).

1.2 Učinci istražnog zatvora na mentalno zdravlje

Istražni zatvor jedan je od vodećih uzroka samoubojstva. U Europi je bilo 17.5 samoubojstava na 10 000 ljudi u istražnom zatvoru, dok je taj udio bio 8.54 smrtna slučaja u ostatku zatvorske populacije. Češka ima najveći broj u EU-u te broji 51 samoubojstvo, dok Slovačka bilježi gotovo 19 samoubojstava istražnih zatvorenika na 10 000 osoba u istražnom zatvoru. Kada su u pitanju istražni zatvorenici, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava kako su najkritičniji prvih nekoliko sati i dana provedenih u istražnom zatvoru. Prevencija samoubojstava još uvijek nema kohezivan i konkretan program koji će se provoditi u kaznionicama (Bernardo i sur., 2022). SZO također ukazuje kako su stope samoubojstava istražnih istražnih zatvorenika tri puta veće od onih osuđenih zatvorenika. Nesrazmjer istražnog zatvora i dalje je očit jer znatno više pogađa osobe s niskim socioekonomskim statusom. Samim time, javlja se i problem nemogućnosti plaćanja jamčevine te dolazi i do gubitka posla itd. (Schönteich, 2013).

2 Izrada predloženih rješenja

Ovaj Politički sažetak jednim dijelom je rezultat desk istraživanja provedenog u okviru projekta RELEASE. Glavni cilj projekta RELEASE je doprinijeti dosljednoj primjeni zakona EU-a u državama konzorcija i promicati pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima. Cilj projekta je olakšati uspostavu uzajamnog povjerenja među ciljnim skupinama i poboljšanje nacionalnih pravosudnih sustava. Projekt RELEASE posebno se usredotočuje na zahtjeve za istražni zatvor i njihovu provedbu, podupirući učinkovitost izvršenih odluka o tom pitanju i uspostavu

jedinstvenog europskog pristupa. Države konzorcija u okviru projekta uključuju Bugarsku, Slovačku, Hrvatsku, Grčku i Poljsku.

Desk istraživanje pruža pregled nacionalnog pravnog okvira, pregled literature i analizu sudske prakse. Temelji se na općem prikupljanju podataka i statističkim podacima. Kombiniranjem nacionalnog pravnog okvira svake države konzorcija, pregleda literature i analize sudske prakse, istraživanje dokumentacije nudi sveobuhvatan pregled trenutnog stanja u svakoj državi konzorcija.

Glavni argumenti na koje se fokusira ovaj Politički sažetak su sljedeći:

1. Korištenje mjere istražnog zatvora nesrazmjerno utječe na osobe koje pripadaju ranjivim i marginaliziranim skupinama i šteti ljudskim pravima;
2. Znatna prekomjerna upotreba mjere istražnog zatvora negativno utječe na nacionalne sustave kaznenog pravosuđa i ugrožava vladavinu prava na nacionalnoj razini;
3. Istražni zatvor bi se trebao koristiti samo kao krajnja mjera, a ne kao kazna.

Glavne prednosti alternativnih mjera (ovisno o vrsti mjere) podrazumijevaju:

- Neizdvajanje osumnjičenog iz obitelji, zadržavanje radnog mjesta te održavanje normalnog društvenog života;
- Niži troškovi zatvora;
- Poboljšani rad pravosuđa;
- Smanjenje zatvorske populacije;
- Promatranje pojedinca u svakom trenutku zahvaljujući tehničkom nadzoru.

U slučaju gubitka veze istražnog zatvorenika s članovima obitelji, gubitka posla i sl., rizik od ponavljanja kaznenog djela je veći. Tijekom COVID-19 pandemije, kada su zatvorske ustanove bile prisiljene smanjiti zatvorsku populaciju na globalnoj razini, uspjeh je postignut u zemljama (Portugal i Bahrein) s primjerima dobre prakse pri primjeni alternativnih mjera istražnom zatvoru (Tajlandski institut za pravosuđe, 2022). Dok su druge zemlje zabilježile veće stope zatvorske populacije čak i tijekom pandemije, što je dovelo u pitanje vladavinu prava u Europi (Fair Trials, 2021).

Glede potencijalne pojave nepravde u istražnom postupku, jedan od vodećih uzroka je strah sudaca od medijske kritike, posebno u slučajevima kada se očekuje teška kazna. To dovodi do toga da na njihove odluke utječu vanjske kritike te do užurbanosti sudaca bez dovoljno činjeničnih dokaza za produljenje zatvorskog nadzora.

U pogledu potencijalne pojave nepravde u istražnom postupku, jedan od vodećih uzroka je strah sudaca od medijske kritike, posebno u slučajevima kada se očekuje izricanje teške kazne. To može dovesti do utjecaja vanjskih kritika na sudačke odluke i da se njihovo donošenje požuruje bez mnogo činjeničnih dokaza za produljenje istražnog zatvora.

Boravak u istražnom zatvoru otežava prikupljanje dokaza o nevinosti i okolnostima slučaja. Prenapučenost i neadekvatni sanitarni uvjeti u zatvorskim ustanovama predstavljaju rizik ne samo za zatvorenike, već i za zatvorske službenike. Nadalje, zadržavanje osoba u istražnom zatvoru podrazumijeva znatne dodatne troškove u usporedbi s alternativnim i manje restriktivnim mjerama. Istražni zatvorenici ističu da je vjerojatnije da će priznati krivnju u istražnom zatvoru, čak i ako su nevini, jer se boje teže kazne. Također navode da iz straha od policije i/ili tužitelja, osjećaju pritisak da moraju priznati krivnju. S druge strane, suci se boje posljedica puštanja prijestupnika na slobodu što rezultira ponovnim kaznenim djelom, a u tom slučaju osjećaju kako krivnja pada na njih. Prekomjerna upotreba istražnog zatvora jedan je od glavnih uzroka prenapučenosti zatvora na globalnoj razini. S obzirom na veće dnevne troškove zatvora, alternativne mjere uzrokuju i manju ekonomsku štetu (Heard i Fair, 2019).

Tijekom radionica sa sucima, odvjetnicima i pravosudnim djelatnicima pojavili su se sljedeći prijedlozi za konzistentnije izricanje alternativnih mjera:

- Strogo pridržavanje načela proporcionalnosti;
- Kontinuirano i obvezno osposobljavanje svih pravosudnih dužnosnika u skladu sa stalnim društvenih i političkih promjena;
- Kritički tretman uloge medija u pitanjima pravde;
- Aktiviranje i nadzor revizijskih mehanizama za osobe i institucije koji ometaju rad pravosuđa u ovom konkretnom pitanju;
- Usvajanje i rad suvremenih tehnoloških sredstava za olakšavanje alternativnih mjera (elektronički nadzor, geolokacija);
- Stalni i učinkoviti nadzor optuženika u provedbi alternativnih mjera;
- Potrebno je utvrditi rokove za sve alternativne mjere;
- Značajna aktivacija pravosudne policije, zadužene za provedbu alternativnih mjera.

2.1 Isplativi načini provedbe

Osim značajnog utjecaja na pojedince koji dovodi do kršenja nekih od njihovih osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda, dostupna istraživanja pokazuju da prekomjerno korištenje istražnog zatvora nosi i značajne dodatne troškove, koji su znatno veći od alternativa, te stoga može dovesti do daljnje ekonomske i društvene štete.¹

Prosječni dnevni trošak po istražnom zatvoreniku varira od nekoliko eura do gotovo 60 eura. Jedan od najnižih troškova je u Bugarskoj s 5.70 eura, zatim brzi porast troškova u Grčkoj s 28 eura, zatim u Poljskoj s 29.90 eura, Hrvatskoj s 55.4 eura, i na kraju, najveći prosječni dnevni trošak po istražnom zatvoreniku je u Slovačkoj koji iznosi do 56.60 eura (Europska komisija, 2022) (vidi Sliku 2.).

Slika 2: Prosječan dnevni trošak po istražnom zatvoreniku (u eurima)

Posljednjih nekoliko godina povećana je upotreba elektroničkog nadzora što se pokazalo kao jedna od učinkovitijih alternativa istražnom zatvoru. Bugarska je 2019. godine uvela kućni pritvor s elektroničkim monitoringom, što je rezultiralo time da 137 nije završilo

¹Vidjeti, na primjer, Catherine Heard i Helen Fair, Institut za istraživanje politike kriminala i pravosuđa, Sveučilište Birkbeck u Londonu, "Istražni zatvor i njegova prekomjerna uporaba", studeni 2019., dostupno na: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf, str. 8.; Vidi također, Open Society Justice Initiative & UNDP, "Socioekonomski utjecaj istražnog zatvora", New York: Open Society, 2011., dostupno na: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/84baf76d-0764-42db-9ddd-0106dbc5c400/socioeconomic-impact-pretrial-detention-02012011.pdf>; Vidjeti i CSES, "Studija o financijskim i drugim učincima na procjenu učinka mjere koja obuhvaća prava osumnjičenika i optuženika koji se nalaze u istražnom zatvoru", 2016.,

u istražnom zatvoru. Upotrebom elektroničkog praćenja kao mjere poboljšali bi se i problemi prenapučenosti u europskim zatvorima. Unatoč tome što su dostupne razne mjere koje ne uključuju oduzimanje slobode, zemlje izvješćuju o njihovoj rijetkoj upotrebi u praksi (Hrvatska, Poljska i Slovačka). Jedan od uzroka tome je neznanje pravosuđa o tim mjerama. Stoga pitanje postojanja alternativnih mjera nije glavni uzrok prekomjerne uporabe istražnog zatvora. Sukladno tome, potrebna je daljnja edukacija o mogućnosti veće stope provedbe alternativa (Europska komisija, 2022). Europski supervizijski nadzor (ESN) također se nedovoljno upotrebljava u svim državama članicama EU-a, a Španjolska ih je u razdoblju 2015. – 2020. godine izdala samo sedam (Venâncio i sur., 2022). Nadalje, pokazalo se kako jamčevina povećava vjerojatnost da će se optuženici ponovno pojaviti na sudu, a time se smanjuju troškovi pravosudnog sustava (Liu, Nunn i Shambaugh, 2018).

3. Preporuke politike za države konzorcija

3.1. Poljska

Iako je Poljska prilično nisko na popisu zemalja koje redovito koriste istražni zatvor, iz godine u godinu broj ljudi koji se suočavaju s istražnim zatvorom raste. U skladu s poljskim zakonodavstvom, istražni zatvor bi se trebao koristiti kada druge preventivne mjere nisu dovoljne. U praksi se čini da je ovo načelo obrnuto - prvo se razmatra korištenje istražnog zatvora, a tek onda se analizira hoće li ipak biti dovoljne alternativne mjere. Zakonodavni odbori stoga bi trebali nastojati uvesti propise koji će potaknuti tužitelje i suce na primjenu mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode.

Tijekom projektnih događanja poljski dionici naveli su da bi trebalo razmotriti proširenje kataloga preventivnih mjera koje se ne odnose na skrbništvo, kao što su, na primjer:

- Zabrana napuštanja Schengen zone;
- Uvođenje elektroničkog sustava nadzora putem kojeg bi policija pratila gdje se osoba nalazi.

Potonja mjera uvedena je u prošlosti, ali nakon nekoliko mjeseci, zbog političkih promjena, uklonjena je i njezina se učinkovitost zapravo nije mogla testirati. Među dionicima je također održana rasprava o preduvjetima za mjere istražnog zatvora. Najviše se raspravljalo o:

- Valjanosti pretpostavke o strogoj prijetećoj kazni kao samostalnoj osnovi za primjenu ove mjere;
- Vremenu koje stranke imaju do sudske rasprave na kojoj će odlučiti hoće li koristiti istražni zatvor.

3.2. Grčka

Smatra se da kako bi se osiguralo pojavljivanje optuženika na suđenju i podvrgavanju kazni koja mu se može izreći, Sud ne bi trebao pribjegavati "jednostavnom" rješenju istražnog zatvora. Međutim, kako bi sustavno djelovala ne samo u pronalaženju alternativnih mjera, već i u uspostavljanju učinkovite primjene tih mjera u pravnom sustavu, uz dominantnu potporu tih mjera iz političkog sustava, alternative se moraju ojačati odgovarajućim nadzorom, kako bi postale učinkovite. Time se mogu izreći onima koji nemaju poznato prebivalište u zemlji

(stranci, migranti), tako da postanu opcija i za druge skupine osoba. Izricanje alternativnih mjera može se ojačati i ako države snose njihove troškove, tako da se mogu izricati i nižim socioekonomskim društvenim skupinama.

U Grčkoj se alternativne mjere u velikoj mjeri primjenjuju, ali nisu poštovane. U slučaju istražnog zatvora, istražni zatvorenik ima pravo zatražiti zamjenu istražnog zatvora ili restriktivnog naloga po isteku određenog roka.

Neka poboljšanja mogla bi se postići u zakonodavnom okviru za provedbu dobrih praksi ujednačavanjem standarda. Ključno je imati pristup infrastrukturi i stručnim uslugama sudaca kako bi se procijenio svaki rizik u podupiranju tih mjera. Nadalje, važno je praktično osposobljavanje istražitelja u skladu s pravilima Europskog suda za ljudska prava i međunarodnim ugovorima.

U svakom slučaju, praćenje i osposobljavanje sudaca i državnih odvjetnika u primjeni istražnog zatvora i alternativnim mjerama putem dobre prakse smatraju se potrebnima i bit će korisni. Razmjena dobrih praksi olakšava proces donošenja odluka. Međunarodna suradnja i razmjena dobrih praksi imaju povoljan učinak u području pravosuđa u Grčkoj.

Nadalje, kako bi se poboljšala primjena alternativnih mjera, trebalo bi uzeti u obzir sljedeće argumente:

- Učinkovitija suradnja između pravosudnih, socijalnih tijela i tijela kaznenog progona;
- Poboljšanje sredstava elektroničkog nadzora, kao što je smanjenje troškova, pružanje geolokacije itd.;
- Razmjena znanja i postupaka između drugih jurisdikcija;
- Provođenje treninga i radionica o primjeni alternativnih mjera i negativnim učincima istražnog zatvora;
- Uvođenje novog tijela/tijela odgovornog za osiguravanje pravilne i pravilne primjene izrečene mjere;
- Objavljivanje službenih statističkih podataka svaka 3, najviše 6 mjeseci, glede broja istražnih zatvorenika u zemlji.

3.3. Hrvatska

Iako hrvatsko zakonodavstvo ima na raspolaganju mnogo elektroničkih monitora (prema podacima Ureda za probaciju, u RH na raspolaganju je 200 elektroničkih monitora), suci tvrde da je u proteklih godinu dana samo nekoliko njih stavljeno u upotrebu kako bi se spriječilo oduzimanje slobode. Štoviše, budući da su suci u okviru ovog projekta izjavili kako se osjećaju pod pritiskom da optuženike podvrgnu istražnom zatvoru u javnim osjetljivim medijskim slučajevima, podizanje svijesti putem medija poboljšalo bi praksu korištenja istražnog zatvora kao preventivne mjere. Također je nužno riješiti problem prenapučenosti hrvatskih zatvora, pri čemu je Osijek na 205% kapaciteta, a slijedi ga Karlovac sa 170% kapaciteta. Ova količina prenapučenosti u zatvorskim ustanovama ne osigurava adekvatne uvjete rada za zatvorske službenike i ostalo zatvorsko osoblje, kao ni za same zatvorenike. Nadalje, budući da istražni zatvor sprječava osobe da prikupe sve potrebne dokaze za svoj slučaj, a sve to dok se osjećaju pod pritiskom da priznaju krivnju, pravosuđe bi trebalo upozoriti na neadekvatnu praksu tijekom suđenja kao rezultat toga. Trebalo bi dosljedno osposobljavati suce, odvjetnike i pravne stručnjake o provedbi alternativa i koristima koje bi to donijelo sustavu kaznenog pravosuđa u cjelini. Također moraju biti svjesni problema mentalnog zdravlja i rizika s kojima se pritvorenci suočavaju tijekom prvih nekoliko dana u pritvoru. Osim toga, informiranje o primjerima dobre prakse o uspješnim alternativnim mjerama na globalnoj razini moguće je uz veću suradnju država članica EU-a, kao što je postignuto ovim projektom.

U preporukama EK-a iz 2022. godine pojašnjava se da se prema istražnim zatvorenicima mora postupati s poštovanjem i dostojanstvom, posebno u pogledu zabrane mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja kako je utvrđeno u članku 3. države članice trebale bi preispitati razlog za određivanje istražnog zatvora u razmacima od najviše mjesec dana.

Neke od mogućih mjera uključuju:

- Obveze da će se prema potrebi pojaviti pred pravosudnim tijelom, da se neće miješati u tijek pravde i da neće sudjelovati u određenom ponašanju, uključujući ono koje se odnosi na profesiju ili određeno zaposlenje;
- Zahtjeve za svakodnevno ili periodično izvješćivanje pravosudnog tijela, policije ili drugog tijela;
- Zahtjeve za prihvaćanje nadzora agencije koju je imenovalo pravosudno tijelo;
- Zahtjeve za podvrgavanje elektroničkom nadzoru;
- Zahtjeve za boravak na određenoj adresi, sa ili bez uvjeta u pogledu sati koje će tamo provesti
- Zahtjeve da se ne napuštaju ili ne ulaze u određena mjesta ili okruge bez odobrenja;
- Zahtjeve za zabranu kontakta s određenim osobama bez odobrenja;
- Zahtjeve za predaju putnih isprava ili drugih identifikacijskih dokumenata; i
- Zahtjeve za pružanje ili osiguranje financijskih ili drugih oblika jamstava za provođenje suđenja u tijeku (Europska komisija, 2022).

3.4. Bugarska

U Bugarskoj većina pravnih stručnjaka priznaje da se niz negativnih posljedica za istražnog zatvorenika i njegovu rodbinu često zanemaruje. Odvjetnici i pravosuđe slažu se da je istražni zatvor u suprotnosti s pretpostavkom nevinosti i da bi se trebao primjenjivati restriktivno, samo za teška kaznena djela i/ili iznimne okolnosti. Pritisak medija i javnog mnijenja na sudstvo te rizik od neučinkovitosti alternativnih mjera prije suđenja smatraju se glavnim razlozima prekomjerne upotrebe istražnog zatvora.

Jedan od načina da se ograniči primjena ove najstrože mjere jest prikupljanje dodatnih informacija o osumnjičeniku osim onih koje je policija prikupila tijekom istrage pri odlučivanju o bilo kakvoj mjeri ograničenja prije suđenja. Nadalje, uvijek treba tražiti informacije o prethodnim kaznenim djelima i osuđujućim presudama, kao i informacije o radnom i obiteljskom statusu osobe, uključujući ovisnost članova obitelji o njima, životne uvjete, njihovo zdravstveno stanje. Potrebno je provesti sveobuhvatnu procjenu informacija, kako u

pogledu rizika od nastavka kriminaliteta ili bijega, tako i mogućeg učinka zadržavanja na osobu i/ili njezinu obitelj. Na to je potrebno podsjetiti tužiteljstvo jer ono ima obvezu prikupiti i optužujuće i oslobađajuće dokaze, dok bi branitelj (bilo da je zaposlen od strane optuženika ili mu je dodijeljen na temelju pravne pomoći) trebao biti nepokolebljiv u iznošenju tih informacija sudu tijekom rasprave o mjeri prije suđenja.

Europski nalog za nadzor koji je uveden Okvirnom odlukom Vijeća iz 2009. godine za primjenu načela uzajamnog priznavanja među državama članicama EU-a na radnje izricanja postupovnih mjera prisile kao alternativu istražnom zatvoru sredstvo je za izbjegavanje ili skraćivanje razdoblja istražnog zatvora, omogućujući optuženiku da čeka suđenje u zemlji boravišta i jednako postupanje prema strancima i drugim državljanima. Ipak, ovaj alat je nedovoljno poznat pravnim stručnjacima, što ga čini neučinkovitim u praksi. U tu bi svrhu trebalo uložiti više strukturnih napora (podizanje razine osviještenosti, osposobljavanje i aktivnosti uzajamnog učenja na prekograničnoj razini) kako bi se smanjila upotreba istražnog zatvora u prekograničnim predmetima, već i kako bi se povećalo uzajamno povjerenje među državama EU-a.

Proširenje primjene alternativa istražnom zatvoru u kaznenom postupku prije suđenja može se postići:

- Odabirom odgovarajuće mjere za svaki pojedini slučaj;
- Prikupljanjem više informacija o optuženom (njihova osobnost, društveno okruženje itd.) kako bi se donijela informirana odluka;
- Pružanjem utemeljenog objašnjenja zašto u odluci Suda nije primijenjena alternativna mjera;
- Znanstvenom analizom učinkovitosti postojećih alternativa i utvrđivanje metodologija procjene rizika;
- Primjenjivanjem alternativa za lakša kaznena djela kao pravilo;
- Osposobljavanjem stručnjaka o postojećim alternativama i načinu njihove primjene;
- Redovitim objavama u medijima uspješnih primjera primjene alternativnih mjera u kaznenom postupku prije istražnog zatvora;

- Uvođenjem dodatnih alternativnih mjera (obveza provođenja određenih sati na određenom mjestu, ograničenje pokretljivosti, ne počinjenje kaznenog djela svojevoljne prirode, pozivanje odgovarajućeg nadležnog tijela u određenom vremenskom razmaku itd.) u bugarski ZKP kojima se sud ovlašćuje da ih dodijeli pojedinačno ili kumulativno (npr. kombiniranje jamčevine s ograničenjem pokretljivosti i ograničenjem kontakta s određenim osobama) kako bi se osigurala prisutnost optuženika na suđenju.

3.5. Slovačka

U slučaju Slovačke, dosad provedene projektne aktivnosti – bilo da se radi o odgovorima ciljne skupine sudaca, tužitelja, odvjetnika i kaznenih sudaca na upitnike ili aktivnostima uzajamnog učenja – nacionalnim radionicama – pokazale su da postoji konsenzus o važnosti povećanja upotrebe alternativa. Međutim, među ciljnom skupinom postoji i suglasnost da postoje znatni praktični nedostaci koji ozbiljno ograničavaju upotrebu alternativa u većim razmjerima. To nisu zakonodavni nedostaci, već čisto praktično-tehnički nedostaci koji zapravo onemogućuju korištenje alternativa. Sa stajališta sudaca i tužitelja, u mnogim slučajevima ne radi se o nevoljkosti ili kategoričnom odbijanju nametanja alternativa, već o razmatranju praktičnih ograničenja koja ograničavaju njihovu upotrebljivost.

U mnogim slučajevima suci pribjegavaju istražnom zatvoru ne zato što to smatraju potrebnim ili najprikladnijim, već zbog praktičnih nedostataka u nametanju i provedbi alternativa u uvjetima Slovačke Republike.

Odgovori na upitnik pokazali su da u Slovačkoj ciljna skupina doživljava jamčevinu i nadzor optuženika od strane službenika za probaciju i mirenje kao najučinkovitiju alternativu.

4 Zaključak

Kao što se vidi u preporukama politika, Bugarska, Poljska, Grčka, Slovačka i Hrvatska zahtijevaju slične smjerove djelovanja na način da imaju na raspolaganju većinu istih alternativnih mjera i imaju isti problem s njihovom neprovedbom.

Potrebno je izgraditi povjerenje u alternative ne samo sudaca i tužitelja, već i izgraditi povjerenje društva u te alate, što bi moglo dovesti do veće potražnje za njihovom upotrebom. Kako bi taj cilj bio uspješan, potrebno je ojačati praktičnu upotrebljivost i funkcionalnost alternativa. Postoji solidan početak za povećanu upotrebu alternativnih mjera u praksi s obzirom na raznolikost postojećih alternativa, ali naprednije osposobljavanje pravosuđa trebalo bi biti obvezno. Provođenjem ovog projekta postalo je očito da postoji značajan prostor za promjene i poboljšanja, te da su i pravosuđe i pravnici otvoreni za daljnju edukaciju i suradnju. Nadalje, suradnja među državama članicama EU-a bila bi revolucionaran pothvat, što su istaknuli i pravosuđe i odvjetnici. To bi uključivalo sveobuhvatniji program alternativnih mjera koje se provode na europskoj razini.

Kako bi se osigurala funkcionalnost alternativa, uz znatno povećanje ljudskih resursa, potrebna je tehnička podrška i, u idealnom slučaju, pregled postojećih alternativa na temelju rezultata evaluacije njihove učinkovitosti. Budući da razlozi za nedovoljnu upotrebu alternativa istražnom zatvoru leže u konkretnim praktičnim nedostacima, potrebno je usredotočiti se prvenstveno na njih. Odgovarajuća financijska sredstva i osoblje stoga su preduvjet za veću upotrebu alternativa istražnom zatvoru. Nakon toga mora uslijediti osposobljavanje za relevantne pravne struke – suce i tužitelje. Nedovoljna obrazovanost probacijskih službenika i posrednika izravno utječe na nisku razinu provođenja alternativa te njihovo adekvatno implementiranje čini praktički nemogućim.

S druge strane, teško je ignorirati utjecaj medija i javnosti u zahtjevu za korištenje istražnog zatvora u politički i društveno osjetljivim slučajevima. Stoga bi svakako bilo korisno težiti edukaciji šire javnosti i novinara u tom smislu.

Trebalo bi izmijeniti i zakonske odredbe na kojima se temelji primjena istražnog zatvora, kao i odredbe koje se odnose na postupak do suđenja u kaznenom postupku. Kreatorima politika također treba skrenuti pozornost na potrebu za promjenama u financiranju preventivnih mjera. Ne radi se samo o povećanju broja zaposlenika i uređaja dostupnih u kaznenom postupku, već i o povećanju financijskih izdataka za obuku među praktičarima, čime bi se izgradila svijest o primjeni preventivnih mjera.

Literatura

Pravni instrumenti i drugi dokumenti EU-a:

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. (2022). Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study): final report, Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366>

European Commission, 'Non-paper from the Commission services in the context of the adoption of the Recommendation on procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions', 15292/22, Brussels, 2 December 2022, available at: <https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/JHA%20Non-paper%20st15292%20en22.pdf>

Pravni dokumenti Vijeća Europe:

Council of Europe Annual Penal Statistics – SPACE I 2021. Available at: https://wp.unil.ch/space/files/2022/12/SPACE-I_2021_FinalReport.pdf

Council of Europe. (lipanj, 2024) Europe's Prison Overcrowding Crisis Continues: 2023 Report. Available at: <https://www.miragenews.com/europes-prison-overcrowding-crisis-continues-1250865/>

Nacionalni pravni okvir:

Bulgarian Criminal Procedure Code (Published State Gazette No. 86/28.10.2005, effective 29.04.2006, amended, SG No. 46/12.06.2007, effective 1.01.2008)

Croatian Criminal Procedure Code (Official Gazette, No. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130 /20, 80/22).

Greek Criminal Procedure Code

Polish Criminal Procedure Code

Slovak Criminal Procedure Code (Act 300/2005 Coll. of 20 May 2005)

Supervisions measures are laid down in Chapter Seven, Title II 'Supervision Measures and Other Coercive Measures' of Criminal Procedure Code.

Ostali izvori:

Apelblat, M. (kolovoz, 2023). Pre-trial detention in the EU continues to be a problem, causes a dispute between two countries. The Brussels Times. Available at: <https://www.brusselstimes.com/667020/pre-trial-detention-in-the-eu-continues-to-be-a-problem-and-causes-a-dispute-between-two-countries>

Bernardo, A., Belmonte, E., Cabo, D., Torrecillas, C., Alvarez del Vayo, M., Gavilanes, M., Laursen, L. (svibanj, 2022). The suicide rate among people in pretrial detention is double that of convicted prisoners. Available at: <https://civio.es/2022/05/17/europe-prisons-suicides/>

Fail Trials. (travanj, 2021). Europe: Increase in pre-trial detention rates erodes rule of law. Available at: <https://www.fairtrials.org/articles/news/europe-increase-pre-trial-detention-rates-erodes-rule-law/>

Heard, C. & Fair, H. (studeni, 2019). Pre-trial detention and its over-use. Institute for Crime and Justice Policy Research, Birkbeck University of London. Available at: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf

Liu, P., Nunn, R., & Shambaugh, J. (2018). The economics of bail and pretrial detention. The Hamilton Project.

Morfonios, N. (studeni, 2022). Greek courts abuse pre-trial detention. MIIR. Available at: https://www.europeandatajournalism.eu/cp_data_news/greek-courts-abuse-pre-trial-detention-2/

Schönteich, M. (lipanj, 2013). The overuse of pre-trial detention: causes and consequences. Centre for Crime and Justice Studies. Available at: <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/overuse-pre-trial-detention-causes-and-consequences>

Thailand Institute of Justice. (svibanj, 2022). GLOBAL PRISON TRENDS 2022. Available at: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

Venâncio, R., Liberado, P., das Neves, P. & Apóstolo, J. (listopad, 2022). Pretrial detention overuse: the European way forward. Available at: <https://justice-trends.press/pretrial-detention-overuse-the-european-way-forward/>